

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЁТОМ ИНКЛЮЗИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Медетова Раушан Мамадияровна¹, Пирматов Серик²

¹заведующий отделом НИПВ, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник,

²соискатель НИПВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093908>

В современном мире с учётом новейших тенденций образование приобрело глобальный характер, это касается и инклюзивного образования, которое требует от каждого участника учебно-воспитательного процесса проявления инклюзивной культуры.

Инклюзивная культура выражается в толерантном и гуманном отношении личностей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, стимулируется развитие всех участников образовательного процесса и ценность каждого является основой общих достижений.

Социальные явления в системах образования направлены на интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в разнообразные связи и отношения, в процессы деятельностного взаимодействия и соблюдение их основных прав и свобод в раннем возрасте. Инициатором реализации равных прав детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования является Организация Объединенных Наций (ООН).

Начиная со дня своего основания (1945), ООН обращает внимание государств и правительств на вопросы обеспечения прав людей с ограниченными возможностями в получении ими качественного и доступного образования, которые отражены в ряде документов ООН: Декларации прав человека (1948), Декларации прав ребенка (1959), Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования (1960), Декларации о правах умственно отсталых лиц (1971), Декларации о правах инвалидов (1975), Всемирной программе действий в отношении инвалидов» (1982). В пункте 120 данного документа говорится о том, что образование инвалидов должно по возможности проходить в рамках общей школьной системы. При этом в пункте 124 обращается внимание на то, что, если по какой-либо причине возможности общей школьной системы недостаточны для некоторых детей-инвалидов, эти дети должны учиться в течение надлежащего времени в специальных заведениях.

В Республике Узбекистан вопросам инклюзивного образования уделяется особое внимание на основе Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» от 13 октября 2020 года.

Как показывают научные исследования (З.Н.Мамаражабовой, М.Ф.Хакимовой, Д.Б.Якубжановой и др.) процесс включения детей с особыми образовательными потребностями в общую систему образования в разных странах мира происходит с учетом конкретных социокультурных условий. Так, построение и функционирование системы специального образования в США было обусловлено «Законом об образовании индивидов с аномалиями» от 1990 года. Современная американская политика заключается в слиянии общего и специального образования.

Огромное значение в определении равных возможностей в области начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, сыграли «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» (1993).

Эти правила предусматривают возможность адекватным образом удовлетворять образовательные потребности всех детей с особыми образовательными потребностями в системе общего школьного образования.

Важно отметить, что данный документ призывает сохранять имеющиеся достижения в специальном образовании и развивать их в направлении общедоступного образовательного процесса. Качество этого специального школьного обучения должно быть равно качеству обучения в общей школьной системе, и эти две системы образования должны быть тесно взаимосвязаны.

Саламанская декларация (1994) провозглашает «инклюзию» в качестве главного направления развития образования. Принципиальное отличие такого подхода состоит в том, что система образования должна приспосабливаться к особенностям и потребностям каждого ребенка, но при этом не исключается, что наряду с совместным обучением в общеобразовательных школах, некоторые дети могут обучаться в специальных учреждениях.

Формирование такой важной сферы как образование детей с особыми потребностями зависит во многом от традиций и уровня развития каждой конкретной страны. Именно поэтому в указанных документах определены лишь общие направления и принципы совершенствования систем образования в странах участницах ООН.

Значит, в результате реализации упомянутых выше международных документов стало развиваться направление в образовательной сфере, которое было связано с новой идеологией инвалидности и обобщилось в понятиях «инклюзия», «инклюзивное образование», «инклюзивный подход».

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение сегрегации и дискриминации в образовании.

Во многих ведущих странах мира в настоящее время существуют три концепции или типа слияния: основное направление, инициатива массового образования и включение.

Основное направление предполагает открытие специальных классов при общеобразовательных школах и проведение совместных мероприятий с нормально развивающимися школьниками.

Инициатива массового образования становится эффективным при создании определенных условий обучения: небольшой наполняемости классов, индивидуальной программы обучения, наличия подготовленных педагогов и других специалистов, соответствующего оборудования учебного процесса, дополнительных занятий в условиях комнаты реабилитации и др.

Третья модель названа «включением», то есть инклюзией. Цель полного включения заключается в том, чтобы разместить всех детей независимо от тяжести дефекта в школах по месту жительства и таким образом завершить упразднение системы специального образования.

В исследованиях, посвященных разработке третьей модели, выдвигается ряд требований: соблюдение определенного соотношения между нормально развивающимися и включенными учениками; небольшое количество последних; соответствующая подготовка учителей; наличие в школе необходимых специалистов (команда), которые составляют индивидуальные программы для каждого ученика.

Представляет интерес содержание программ индивидуального обучения, в которых рекомендуются учесть следующие компоненты:

подробная справка об уровне учебного функционирования ребенка на данный момент;

формулировка целей программы на год и краткосрочных;

перечень специфических образовательных услуг, которые должны быть предоставлены школьнику, и указание того, в какой мере он может участвовать в регулярных общешкольных программах;

намеченные даты для предоставления услуг и ожидаемая продолжительность этих услуг;

соответствующие объективные критерии оценки ребенка, аттестационные процедуры и планы для определения того, насколько успешно достигаются краткосрочные учебные цели.

Включенное образование требует существенных материальных ресурсов и иного видения целей и задач, а значит и иных подходов к подготовке специалистов.

В настоящее время концепция инклюзивного образования требует принципиальных изменений в системе не только среднего (как «школа для всех»), но и профессионального и дополнительного образования (как «образование для всех»).

Система инклюзивного образования является эффективным механизмом развития инклюзивного общества, т.е. развивая систему инклюзивного образования, тем самым мы способствуем развитию инклюзивного общества – общества для всех, общества для каждого. Именно в этом ключевое значение инклюзивного образования, которое нужно каждому, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности, предоставляет возможность быть вовлеченным в общий процесс обучения, воспитания, развития и социализации, что позволяет личности стать равноправным членом общества, снижает риски его сегрегации и изоляции. Вместе взрослея, дети учатся принимать собственные особенности и учитывать особенности других личностей.

Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образования как формы интеграции детей с особыми образовательными потребностями – долгосрочная стратегия, требующая терпимости, последовательности, непрерывности, поэтапности и комплексного подхода для ее реализации. При этом, в широком смысле – интеграция (от лат. *integratio* – соединение) – это процесс развития, результатом которого является достижение единства и целостности внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных специализированных элементов.

Подлинная интеграция в обучении детей с особыми потребностями предполагает организацию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий для каждого ребенка, которые при совместном обучении получают больше внешних стимулов к развитию, с учетом создания адекватных для ребенка с дефектом условий обучения. Для этого, следует правильно проложить образовательный маршрут для конкретного ребенка. Этот маршрут не зависит от формы организации образовательного процесса, от типа

класса, группы, школы, где в настоящее время находится ребенок. Провести ребенка маршрутом, ведущим к интеграции, можно разными путями – важно лишь, чтобы каждый этап наращивал его интеграционный потенциал.

Наращивание интеграционного потенциала среды обязательно включает повышение квалификации и переподготовку учителей, специальную работу с родителями детей, квалифицированную психолого-просветительскую работу с обычными детьми. Эти организационно-просветительские и педагогические меры направлены на повышение интеграционного потенциала образовательного учреждения и системы в целом.

В настоящее время актуальной задачей является изучение, культурное оформление, осмысление и обобщение имеющегося передового опыта развития системы образования. Это позволит разрешить сомнения и аккумулировать различные подходы, механизмы и технологии инклюзивного и интегрированного образования, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, уменьшит риски и возможные ошибки; соотнести разные теоретические и практические подходы и модели интегрированного образования.

Таким образом, инклюзия является ведущей тенденцией современного этапа развития системы образования, которое не вступает в противоречие с принципом интегрированного обучения с учётом визуализации в системе образования. В результате ребенок с особыми образовательными потребностями должен иметь возможность реализовать свое право на образование при любом типе образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему специализированную помощь.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» от 13 октября 2020 года.
2. Джураев Р.Х. Оценка сформированности образовательных компетенций // *Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. 2024-yil 20-fevral. – Т., 2024. – В. 13-19.